

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

КАК ЛЕГКО И БЫСТРО ВЫУЧИТЬ НОВЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6013872>

Ахмаджонова Насибахон Басировна
Иброхимова Севарахон Баходир кизи
Учительья русского языка и литературы

Аннотация: *Вы можете узнать о том, как быстрее и легче выучить иностранный язык, о простых способах эффективного обучения и о множестве советов для новичков. Он включает в себя несколько шагов, которые дают обратную связь для легкого и эффективного обучения и преподавания.*

Ключевые слова: *новый язык, исходный язык, запоминать, быстро, легко, практика, карточки, цели, умные, электронные карточки, визуализировать, озвучивать, тестировать.*

Хотите выучить новый для себя язык? Может быть, вам нужно выучить язык, чтобы говорить на нем в предстоящей поездке; Или чтобы вы могли устроиться на новую работу;

Или, может быть, вы хотите прочитать свой прекрасный роман на языке оригинала;

Какой бы ни была ваша цель изучения нового языка, вы, вероятно, согласитесь, что было бы идеально выучить его легко и быстро. Тем не менее, идея изучения языка, особенно когда вы учите его с нуля, кажется совсем не быстрой: вам придется выучить новую грамматику, запомнить словарные слова, попрактиковаться в разговорной речи... Но изучение нового языка не должен быть медленным или утомительным процессом. Хотя ничто не может заменить тяжелую работу и усилия, которые она требует, вы можете абсолютно быстро выучить новый иностранный язык, если будете следовать правильной стратегии и посвятите себя процессу. Следуя следующим шагам, вы узнаете, как выучить новый язык проще и быстрее, чем вы могли себе представить!

Установите цели изучения языка. Первым шагом к быстрому изучению нового языка является постановка целей, которых вы хотите достичь. Когда вы думаете об этом, это имеет большой смысл. Если вы не ставите цели, как вы можете узнать, чего хотите достичь, и измерить, достигли ли вы этого? Столкнувшись с идеей изучения нового языка, большинство из нас чувствует себя подавленным. Есть так много слов, которые нужно выучить, и так много

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

разных способов изучения. Постановка целей сужает ваше внимание, поэтому вы можете перестать беспокоиться о деталях и перейти к делу.

Исследования показывают, что люди, которые ставят перед собой правильные цели, чаще добиваются успеха.

Используйте эти рекомендации, чтобы получить максимальную отдачу от ваших целей:

Сосредоточьтесь на конкретных, осязаемых результатах. Установите подробные цели и сосредоточьтесь на том, что вы планируете изучить, а не на том, сколько времени вы планируете учиться. Примером хорошей цели может быть: «На этой неделе я собираюсь выучить 30 английских словарных слов, связанных со школьной жизнью».

Ставьте краткосрочные цели. Хорошо иметь конечную цель — то, чего вы в конечном итоге надеетесь достичь. Но долгосрочные цели слишком непосильны, чтобы мотивировать вас каждый день. Разбейте свою конечную цель на более мелкие части и ставьте более мелкие цели на каждую неделю или месяц.

Запишите свои цели. Записывание целей помогает вам придерживаться их. Разместите свои цели на видном месте, например, на зеркале или на главном экране смартфона.

Учим «правильные» слова. Языки состоят из шокирующего количества слов. Например, в английском языке от 600 000 до 1 миллиона слов. К счастью, вам не нужно учить столько слов, чтобы владеть языком. Подумайте вот о чем: первые 100 слов составляют около 50 процентов англоязычных текстов, а первые 1000 слов составляют около 90 процентов!

Учись умно. Изучая слова, вы будете учиться быстрее, используя самые лучшие методы обучения. Например, один из лучших способов выучить словарный запас — это использовать карточки. Карточки помогают сосредоточиться на отдельных словах и позволяют проверить себя, что помогает запоминать новую информацию.

Когда вы учитесь с помощью карточек, следуйте этим советам, чтобы учиться быстро:

Попробуйте электронные карточки. Бумажные карточки работают так же хорошо, как и раньше, но программы с электронными карточками дают большие преимущества. Используя электронные карточки, вы можете легко хранить большие стопки на своем смартфоне или планшете, а также пользоваться карточками, созданными и опубликованными другими людьми. Эти программы также автоматически меняют порядок карточек и используют интервальные повторения, чтобы постепенно увеличивать время между повторениями карточки. Обе эти техники помогают вам учиться быстрее и лучше.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Не забудьте угадать значение слова, прежде чем перевернуть карточку. Карточки работают лучше всего, когда вы используете их для проверки своей памяти, поэтому не спешите переворачивать карточки. Даже если вы не знаете ни слова, сделайте предположение. Визуализируйте и озвучивайте. Визуализируйте слово, которое вы изучаете, представьте образ того, что оно представляет, и произнесите новое слово вслух. Это поможет вам соединить концепции и улучшить запоминание. Используйте слово на своем родном языке. Когда вы изучаете новый язык, может быть трудно практиковать слова в контексте, потому что вы еще не овладели достаточным словарным запасом, чтобы составлять сложные предложения.

Чтобы обойти это, просто используйте слово на своем родном языке. Например, если вы изучаете английское слово house, вы можете сказать: «Я сейчас иду домой».

Начните использовать язык весь день, каждый день. Новичку может показаться непосильной задачей использовать язык весь день, но это не так сложно, как кажется. Есть много простых и даже забавных способов сделать язык частью вашей повседневной жизни.

Во-первых, используйте каждую минуту, когда вам нужно выучить новые слова. Возьмите с собой карточки и изучайте их во время поездки на поезде или автобусе или в ожидании встречи с другом. Когда вы начинаете чувствовать усталость, переключитесь с активного обучения на пассивное, делая то, что вы обычно делаете на своем родном языке на изучаемом языке. Попробуйте посмотреть видео или телепередачу или транслировать радиопередачи на целевом языке.

Попробуй себя. Знание того, что вы планируете пройти тест, — отличный способ мотивировать себя учиться быстрее. Старайтесь регулярно проверять себя в мелочах. Если вы учитесь по учебнику, выполняйте практические тесты или выполняйте упражнения в конце каждой главы. Вы также можете играть в онлайн-игры или проходить онлайн-тесты. Планирование пройти стандартизированный тест через несколько месяцев или год после того, как вы начнете изучать новый язык, также может поддерживать вашу мотивацию, а получение результатов может помочь вам «доказать» свой языковой уровень потенциальным работодателям, школам или даже самому себе. Некоторые языки также имеют стандартизированный тест, специфичный для этого языка, например, JLPT для японского или IELTS для английского. Спросите учителей или специалистов, знающих язык, какие тесты они рекомендуют.

Развлекайся. Мы лучше всего учимся, когда получаем удовольствие, поэтому не забывайте превращать изучение языка в удовольствие. Игры — отличный способ развлечься во время обучения. Игры используют нашу

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

естественную конкурентоспособность и могут помочь нам практиковать языковые навыки, даже когда мы чувствуем усталость. Вы также можете сосредоточить свое обучение на вещах, которые вам интересны, например, на любимом хобби. Если вы изучаете английский язык и увлечены английской политикой, выучите слова, используемые для описания политических процессов, и погрузитесь в статьи о политических проблемах, видеоролики о политических дебатах и ток-шоу о текущих событиях. Наконец, заведите друзей, которые говорят на вашем целевом языке или заинтересованы в его изучении. Языки не предназначены для изучения в вакууме! Социальные события и разговоры в реальной жизни делают изучение языка интересным и полезным. Обязательно разговаривайте с людьми и узнавайте больше об их жизни и культуре. Вы можете быть удивлены тем, насколько они рады поделиться с вами информацией, и как быстро вы заведете прочную дружбу в процессе.